

二次元虛擬偶像與粉絲群體的情感互動研究——以初音未來為例

季懿瑩¹，黃翔^{1*}，向瑤²，劉佳琳¹，蔡銘譽¹

(1. 汕頭大學長江新聞與傳播學院，汕頭，515000；2 汕頭大學商學院，汕頭，515000)

摘要：近年來，虛擬偶像在中國迅速崛起，吸引大量青年關注，滿足其審美觀念轉變與情感需求，在文化與商業領域潛力巨大。本文以初音未來為研究對象，採用訪談法與參與式觀察，收集 bilibili、微博、QQ 等社交媒體平臺資料，深入剖析其與粉絲群體的情感互動行為。研究表明，初音未來與粉絲間呈相輔相成、相互影響的關係，存在參與式互動模式。在這種模式下粉絲藉由外形設計和音樂創作，參與到初音未來的人設塑造過程中，通過三種類型的互動之後發現雙方互動最終生成互動儀式，實現形神合一，塑造出具有現實意義和理論意義的“完美偶像”。本研究的創新之處在於深度探究虛擬偶像與粉絲的互動關係，為相關領域提供全新視角與啟示，不僅有助於理解虛擬偶像文化及粉絲心理，更為虛擬偶像產業的良性發展提供理論支撐，助力其更好地釋放文化與商業價值。

關鍵詞：情感互動；互動儀式鏈；虛擬偶像；初音未來

Study on the Emotional Interaction between Two-dimensional Virtual Idols and Fan Groups -- a Case Study of Hatsune Miku

Ji Yiyi¹, Huang Xiang^{1*}, Xiang Yao², Liu Jialin¹, Cai Mingyu¹

(1. Cheung Kong School of Journalism and Communication, Shantou University Shantou 515000; 2.School of Business Shantou University, Shantou 515000)

Abstract: In recent years, virtual idols have risen rapidly in China, attracting the attention of a large number of young people, meeting their aesthetic conceptual changes and emotional needs, and having great potential in the cultural and commercial fields. This paper takes Hatsune Miku as the research object, adopts interview method and participatory observation, and collects data from social media platforms such as bilibili, Weibo and QQ to analyze its emotional interaction

通訊作者：*黃翔，汕頭大學長江新聞與傳播學院，講師，研究方向新媒體電商；E-mail: hx838383@163.com

behavior with fan groups. The study shows that the relationship between Hatsune Miku and its fans is complementary and mutually influential, and there is a participatory interaction mode. In this mode, fans participate in the process of Hatsune Miku's persona shaping through appearance design and music creation, and through the three types of interactions, it is found that both sides eventually generate interactive rituals, realizing the unity of form and spirit, and shaping the “perfect idol” with both practical and theoretical significance. The innovation of this study is to explore the interaction between virtual idols and fans in depth, providing a new perspective and inspiration for related fields, which not only helps to understand the culture of virtual idols and the psychology of fans, but also provides theoretical support for the benign development of the virtual idol industry, and helps to better release its cultural and commercial value.

Keywords: Affective Interactions; Interactive Ritual Chains; Virtual Idols; Hatsune Miku

1. 緒論

互聯網經過數十年的發展，從僅為軍事與學術提供幫助的工具變成如今的龐然大物，大大提高了人們的生活水平，成為人們日常生活不可或缺的重要媒介。隨著生活水平的提高，更多人開始重視自身的精神需求，政府也在不斷加強文娛產業的建設。據國家統計局數據，2023年全國人均教育文化娛樂消費支出總共為2904元，相比去年增長17.6%，占人均消費支出的比重為10.8%。^[1]除此之外，在互聯網的推動下，數字技術與媒體技術也在不斷進步，帶領人們走進後人類時代。^[2]後人類時代不僅僅帶來了虛擬社會，還推動了虛擬偶像的產生。隨著初音未來和洛天依的出現，虛擬偶像逐漸展現出的強大商業價值，其在中國消費市場的潛力也開始逐漸展露。國內多家公司也相繼推出如赫茲、大天狗、無限王者團等虛擬偶像。愛奇藝及艾瑞報告顯示，中國虛擬偶像市場正高速發展，2023年核心產業規模將超205億，已成為遠超“亞文化”的存在。預計2025年，虛擬人帶動產業市場規模將達6402.7億，核心市場480.6億，增長強勁。胡斯卡爾文化發布的《2021中國虛擬偶像消費市場調研報告》顯示，萬名受訪者當中，15.64%的消費者很熟悉、有自己喜愛的虛擬偶像；61.27%的消費者聽說過虛擬偶像，生活在Z世代的主力人群00們明顯願意為虛擬偶像進行消費。^[3]

虛擬偶像的出現，給了人們參與生產的機會，滿足了人們的情感需求。亨利·詹金斯認為“不斷發展的媒介技術給普通公民參與媒介內容的存檔、評論、挪用、轉換和再傳播的機會，使得普通公民從原來的媒介內容消費者成為媒介內容的生產者”^[4]。馬斯洛的需要層次理論將人們的日常需求從上而下分為：生理、安全、社交、尊重與自我實現。在滿足前四個缺陷需求後，人們會主動提高自我追求，滿足自身的增長需求。梁岩指出“情感是溝通虛擬的二次元和真實的三次元世界的通道，二次元的情感映射出現實世界的親情、友情和愛情”^[5]。而當下在互聯網社會中的新一代青年，多為獨生子女，因缺乏父母陪伴，常在虛擬社會尋求歸屬感，將情感投射於二次元人物，實現自我滿足與認同，以緩解現實生活的負面情緒。

綜上，本課題將研究虛擬偶像與粉絲群體的情感交互關係，對虛擬偶像在活動期間對粉絲的情感交互的正反面，以及粉絲在“追星”過程中對虛擬偶像的反作用進行分析，探討粉絲群體的存在對虛擬偶像產業中是否存在不可替代的作用，期望對規範虛擬偶像粉絲群體的不當行為起到一定作用。

圖 1 2023 年居民人均消費支出及構成

2017-2025年中國虛擬人核心市場和帶動市場規模

圖 2 2017-2025 年中國虛擬人核心市場和帶動市場模型

本課題旨在研究虛擬偶像與粉絲群體的情感交互關係，對虛擬偶像在活動期間對粉絲的情感交互的正反面，以及粉絲在“追星”過程中對虛擬偶像的反作用進行分析，探討粉絲群體的存在對虛擬偶像產業中是否存在不可替代的作用，期望對規範虛擬偶像粉絲群體的不當行為起到一定作用。

2. 文獻綜述

圖 1 來源：國家統計局《2023 年居民收入和消費支出情況》

圖 2 來源：艾媒諮詢《2023 年中國虛擬偶像產業發展研究報告》

2.1 互動儀式鏈

塗爾幹提出“儀式”的說法並將其運用於宗教場景中，認為“儀式”是宗教活動中的重要組成部分和宗教與社會的重要紐帶，強調儀式的重點是人身集聚，無論聚集人數的多少，都會因為出現共同聚焦的中心而達到情感強化的現象，並將其稱為“集體興奮”。^[6]同時，塗爾幹提出“神聖存在的間歇性”^[7]，即群體內部需要通過定期集體聚會來強化情感。

戈夫曼則在塗爾幹的基礎上進一步提出“互動儀式”，進一步將儀式的概念引入到更加瑣碎和平淡日常生活的互動中，突破拓展了儀式的邊界，肯定了互動創造和重塑社會的價值以及其對創造社會秩序的積極意義。^[8]柯林斯受塗爾幹與戈夫曼影響，提出“互動儀式鏈”理論，聚焦微觀社會，整合儀式互動過程為模型。他強調情感能量為核心，驅動個人行為、態度及社會團結發展。

總的來說，從塗爾幹的“儀式”，到戈夫曼的“互動儀式”，再到柯林斯的“互動儀式鏈”理論，在這一領域的研究在不斷發展和深化，為我們理解人類社會中的互動和團結提供了新的思路和方法，同時也為筆者後續的研究提供有力的理論基礎。

2.2 虛擬偶像

喻國明將虛擬偶像定義為“非真實人類偶像”，即“在虛擬場景中進行偶像活動的架空形象”，是被一定數量人群喜愛追捧的虛擬客體。^[9]陳越則強調虛擬偶像的三個重要界定特征——非真實存在；借助一系列科技手段呈現的；擁有鮮明人設並以此進行偶像化運營。^[10]結合二者觀點，本文將虛擬偶像界定為通過繪畫、動畫等形式創作，活躍於虛擬或現實場景，具備獨立人設的非實體存在形象。

2.3 粉絲文化

“Fan”指代對特定人或事物的癡者迷、狂熱愛好者或仰慕者等，“飯圈”則是由眾多“Fan”組成的群體。^[11]在學界當中，粉絲文化研究始於米歇爾·德賽都和約翰·費斯克，他們以斯圖亞特·霍爾提出的受眾解讀文本的三種類型為基礎，對消費行為進行更深入的分析。^[12]

首先，米歇爾·德賽都在《日常生活事件中》提出消費者是能夠運用“策略和周旋的藝術”入侵文本，將符號轉為符合自己需求的隱喻和省略形式，實現“偷獵”與“盜用”。^[13]亨利·詹金斯在《文本盜獵者》一書中進一步拓展該理論——粉絲不僅僅是“盜獵者”，更是在消費文本時不斷探索新文本、挪用新材料，創造新意義的“遊牧民”，其“接受者的位置、視點和方式都是千變萬化的”。^[14]

約翰·費斯克受德賽都的影響，在《理解大眾文化》中指出大眾文化是意義生產過程，

由消費者對於文本的消費過程決定。^[12]且粉絲文化是大眾文化的一種強化形式，“粉絲”被視為“過度的讀者”。^[13]

早期的粉絲文化研究多限於亞文化研究的收編範式，然而，後現代主義興起後，該領域步入後亞文化理論新語境。學者超越伯明翰學派的收編與階級理論，認為當前亞文化群體不再局限於特定階級或擁有固定身份。在這一思潮的影響下，尼古拉斯·艾伯柯龍比和布萊恩·朗赫斯特在《受眾：展演和想象的社會學理論》指出新媒體時代需以表演範式取代大眾文化（包括粉絲文化在內）研究中的收編範式^[14]，強調受眾身份及其在不斷變化的大眾生活中身份重構。亨利·詹金斯也更新了其粉絲文化研究，提出“參與性文化”概念，認為媒介融合和參與式文化是媒介轉型過程中的兩種模式，參與式文化使消費者擁有自己創作的自由，二者交匯催生了文化產業與粉絲文化間合作與僱傭的新局面。Matt Hills 觀察到粉絲從“文本盜獵者”到“文本看守人”的身份轉變，揭示了粉絲文化中隱含的文化和經濟過程。

^[16]Stephen Hinerman 則是從心理層面剖析粉絲文化，在《“我將在你身邊——粉絲、幻想和埃爾維斯的形象”》中提出大眾媒介在西方式的商品資本主義中興起之後，明星成為滿足粉絲被壓抑的、尋求完滿欲望的重要符號。

相對於西方，國內粉絲文化研究起步較晚，2005 年綜藝《超級女聲》播出才逐漸爆發。初期，多集中於譯制西方理論和研究西方粉絲文化在國內呈現。蔡騏、歐陽菁、楊玲等學者通過翻譯多篇相關西方研究文章填補國內空缺。孫慧英在《漫談“粉絲”現象及其文化解讀》中從粉絲症候和粉絲文化兩個方面論述，認為粉絲是一種後現代消費社會特有的文化符號。^[17]隨媒介的發展，國內相關研究越來越深入，其中蔡騏在《網絡與粉絲文化的發展》中強調網絡媒介對於粉絲隊伍的壯大以及粉絲文化的發展起著至觀作用，探討了互聯網在粉絲參與媒介、權力運作、社區構建及其集體身份想象等方面的影響。^[18]截止 2021 年 3 月，在中國知網中，以“粉絲文化”為主的文獻共有 1157 篇，其中期刊論文 643 篇，顯示出國內對該領域研究的日益重視。^[19]

3. 研究內容

3.1 研究問題與方法

3.1.1 研究問題

本文以虛擬偶像初音未來為例，研究虛擬偶像與粉絲之間的情感互動，對此筆者提出以下問題並予以解答：第一，虛擬偶像的形成具有怎樣的時代特性與現實原因？第二，在互動儀式鏈視角下，虛擬偶像初音未來與其粉絲存在怎麼樣的情感互動方式？有什麼特點？第三，

初音未來與粉絲之間的情感互動對彼此產生了什麼樣的結果，虛擬偶像對現實社會會造成什麼積極影響和負面影響並對此進行反思。

3.1.2 研究方法

(1) 參與式觀察法

本文採用參與式觀察法，以微博超話、Bilibili 為主要平臺進行觀察與調查，收集其發布的有關初音未來的官方資訊，二次創作，粉絲討論等信息，記錄粉絲群體的日常行為。除此之外，筆者將會以初音未來“路人粉”的身份在微博發表文字，在 Bilibili 觀看初音未來相關視頻，參與粉絲間的日常互動，以第三者的視角透析初音未來與粉絲之間的情感關係。

(2) 訪談法

本次訪談以線上一對一提問的方式進行，問題包括受訪者基本信息的收集，其對初音未來的看法，以及回答部分有關初音未來與粉絲群體之間互動的相關問題，並將問題進行總結與分析，主要探討研究初音未來與粉絲情感互動的結果。

本研究選取 10 名初音未來普通粉絲進行訪談，下表為 10 名受訪者的基本資料信息。

表 1 受訪者基本資料

網絡 ID	年齡	粉齡 (年)	學歷	職業
鳩鳶	20	8	本科	學前教育
零蝶	20	6	本科	學生
祇桐	22	10	本科	學生
ub	18	6	本科	學生
西米	19	5	本科	學生
清零	18	6	本科	學生
喻祁	19	7	本科	學生
梟漪	20	6	本科	學生
Vocaloe	19	4	本科	學生
琳玲梓	20	6	本科	學生

數據來源：筆者線上訪談

3.2 研究意義以及創新點

3.2.1 現實意義

隨著文娛產業發展，虛擬偶像作為媒體融合產物，與粉絲社群互動方式獨特。在中國，虛擬偶像仍屬亞文化，其產業待深挖。本文基於柯林斯理論，研究虛擬偶像與粉絲情感交互，探討儀式形成因素、過程及成果，解讀互動機制及粉絲反作用。旨在突破真人偶像框架，全新解讀虛擬偶像粉絲社群，助大眾客觀認識其不足，以促虛擬偶像文化健康發展。

3.2.2 理論意義

國內關於虛擬偶像的理論研究匱乏，知網檢索“虛擬偶像”得765條結果，其中主題相關241條，遠少於“偶像”的9632條。現有研究多聚焦於虛擬偶像的商業價值與運營模式，或粉絲亞文化現象，鮮少從互動儀式鏈角度分析其與粉絲關係。根據柯林斯理論，虛擬偶像社群符合儀式要素，與粉絲有豐富情感交流。因此，本文以初音未來為例，基於互動儀式鏈理論，探討虛擬偶像與粉絲情感互動的機制及粉絲對偶像發展的影響。

3.2.3 創新點

本文創新研究對象與視角，聚焦初音未來這一國際影響力的虛擬偶像，雖國內研究多關注本土虛擬偶像如洛天依、A-SOUL，但初音未來影響廣泛，早期即受熱議，其演唱會成虛擬偶像界裏程碑。以初音未來為代表展開研究可行。同時，互動儀式鏈理論常用於真人偶像粉絲關係，本文發展該理論模型以適用於虛擬偶像，全面研究其與粉絲情感聯系要素與過程，為虛擬偶像產業發展提出新可能。

3.3 虛擬偶像的起源發展

麥克盧漢認為，任何媒介都不外乎是人類感官的延伸與擴展，據此現代媒介不斷構建擬真環境，朝仿真的方向發展，虛擬偶像也漸漸趨於擬人化。根據這種發展趨勢，可以將虛擬偶像的起源發展分為三個階段，即為有形無神，形神分離和形神合一。^[20]

第一階段是“有形無神”的元祖虛擬偶像，缺乏靈魂。這個階段的“虛擬偶像”更似虛擬人，其概念最初源於20世紀80年代英國的Max Headroom（實為真人扮演）。而真正的“虛擬偶像”一詞誕生於90年代日本，其中《超時空要塞》的林明美被視為首位具有類似虛擬偶像特質的角色。儘管她通過繪畫被創作並以她的名義發售專輯，但由於缺乏後續活動和粉絲互動，被視為“元祖虛擬偶像”。這類虛擬偶像形象扁平，與粉絲情感聯系弱，發展受限，但是為虛擬偶像的後續產業奠定了基礎。

第二階段虛擬偶像的崛起，實現了“形神分離”的飛躍。初音未來便是這一階段的典型代表，她不僅擁有真人動作捕捉技術和聲源，還具備二次元的外觀和三次元真人的互動性。在2007年，CRYPTON與雅馬哈合作推出的VOCALOID 2.0版本的初音未來，賦予了她獨特的人格魅力。與早期的元祖虛擬偶像不同，初音未來不僅允許粉絲自主創作編曲，而且CRYPTON還鼓勵並支持粉絲進行二次創作，從而衍生出了如櫻初音、交響樂初音、雪初音等多種獨特形象。其中，雪初音更是成為了北海道釧路冰雪節的官方應援角色，這一成功案例充分展示了第二階段虛擬偶像的魅力和影響力。這種二創的自由度使虛擬偶像與粉絲之間的互動增強，將粉絲從被動消費的立場轉變為主動創造，使其在創造中看到自己的價值，不斷地在滿足自

身和實現價值的過程中深入參與，成為積極分子，這也意味著消費市場出現了擁有大批穩定消費能力和產出能力的粉絲的幻覺式的虛擬偶像。^[20]

圖 3 由 KEI 設計的初音未來初始印象

第三階段的虛擬偶像則實現了“形神合一”，被“中之人”賦予生命。2016年12月，虛擬人絆愛在 YouTube 上傳自我介紹視頻，以“人工智能”及“Virtual YouTuber”身份出道，成為首個完全由“中之人”操控的虛擬偶像，粉絲可通過直播、彈幕、線下漫展等方式與其互動，增強了實體感和親密度。這類虛擬偶像也稱為“VTuber”或“VUP”，依賴新型移動通訊和動作捕捉技術，以 2D 形象進行直播。與“形神分離”型不同，這類虛擬偶像更依賴“中之人”的演繹，其受歡迎程度取決於中之人的業務能力，自由度更高，與粉絲互動不受次元壁限制。

圖 3 來源：萌娘百科-初音未來

圖 4 絆愛告別演唱會直播

4. 研究分析

4.1 情感互動形成的要素

柯林斯認為互動儀式鏈的基礎就是互動儀式，其有四個必要要素：①身體在場並相互影響；②對局外人設限；③聚焦於共同事物；④群體分享情感產生情感共鳴，^[21] 四者共同作用並相互影響。在互動過程中，粉絲們能夠通過信息共享和知識積累來選擇儀式的成員，判斷誰是被限制的外來人，^[22] 當群體聚焦於同一目標時，全體成員能夠更容易地相互理解與傾訴情緒。本文以虛擬偶像初音未來為例，用柯林斯的互動模型來分析儀式構成的各個要素。

4.1.1 共同的“虛擬在場”

柯林斯認為共同在場是情感交流的重要前提，但互聯網和社交媒體的發展打破了地緣限制，使得物理共同在場不再是必要，網絡“虛擬在場”成為替代。在 Bilibili，粉絲通過“虛擬在場”與初音未來互動，瀏覽資訊、觀看二創視頻、留言、彈幕交流，點贊、投幣、轉發、收藏，彌補虛擬身體在場互動性不足，滿足交流欲望和群體認同感，且最終的交流結果未受較大影響，僅延長互動時間。因此，“虛擬在場”成為初音未來與粉絲情感互動的基礎和前提。

4.1.2 對局外人設定的圈層界限

互動儀式設立的群體邊界將本群體與其他群體區分開來，群體參與者往往能夠通過知識積累來判斷新入成員是否為“局外人”。與主流文化相對，二次元文化作為亞文化重要組成

圖 4 來源：bilibili《絆愛 hello world 2022 演唱會 2 月 26 日（錄屏無彈幕）》視頻截圖

部分，其形成伴隨著參與者對現實社會的排斥與逃避，並且通過基於 ACGN 文本的個性化符號與價值觀差異形成群體認同和對普羅大眾的排他性。^[23]

路人因不了解初音未來常識，可能在粉絲群體中被排擠。如初音未來超話中，粉絲用“蔥娘”等昵稱代替本名，這種內部稱呼將局外人排除在外。加入粉絲群時，管理員通過初音未來相關知識問答或購買周邊憑證等方式篩選成員，限制非粉絲群體。

4.1.3 相同的焦點聚集

柯林斯認為，共同關注焦點是互動儀式運行的關鍵。在初音未來粉絲群體中，他們關注的焦點是初音未來的歌曲、圖畫、活動、初始設定與共同創造。其中，初音未來的蔥綠色雙馬尾成為共同聚焦的“錨點”，無論二創如何變化，這一特征始終存在。例如，《甩蔥歌》讓“大蔥”成為其的獨特符號，粉絲稱其為“蔥娘”。粉絲通過討論和二次創作，完善初音未來的設定，對其符號達成一致認同，成為又一共同關注的焦點，促進了粉絲群體的互動與認同。

ID 為 Vocaloe 的粉絲在訪談中表示作為一個小學起就喜歡初音未來的“骨灰級鐵粉”，她從初音未來的各種歌曲曲繪以及同人畫像中發現擁有不同形象不同性格的初音未來，各種符號在其身上被發掘，但正如 Vocaloe 所言無論符號的增減，初音未來的本質始終未變，吸引粉絲的還是擁有一頭蔥綠色雙馬尾的，歌聲響徹未來的那名少女偶像。

對於初音未來這位虛擬偶像，粉絲喜好設定各異，但都對她懷有熾熱情感，將其視為傾訴現實壓力和負面情感的對象。

4.1.4 共享的情感體驗

柯林斯認為共享情感體驗是互動儀式鏈的核心，儀式參與者通過關注共同焦點共享並相互影響情感，強化群體團結。以虛擬偶像初音未來的粉絲為例，每當新歌發布，粉絲們在社交平臺分享心得，觀看 b 站視頻時留言，共同關注焦點使情感互通並產生共鳴，增強了彼此的情感認同。

4.2 情感互動的主要特征

4.2.1 參與式互動

初音未來作為虛擬偶像，其行動和思想受到很大限制，與真人偶像不同，單一的活動方式使話語權更多地掌握在了粉絲手裏，虛擬偶像的外形、人設、個人風格甚至作品，多由粉絲選擇與擴充。為了獲得更多粉絲支持，虛擬偶像背後的團隊也要根據粉絲意見進行反饋，使粉絲在兩者的互動中掌握了主動權，參與進造星的過程中。其中，粉絲對初音未來的塑造主要體現在外形設計與音樂創作中。初音未來的外形設計展現了多樣性和包容性，包括

圖 6 賽車初音 2021 形象設計圖

圖 7 腿音

圖 6 來源：萌娘百科-賽車未來
圖 7 來源：百度百科-腿音

表 2 初音未來神話級曲目統計

歌曲名稱	P 主	投稿時間	神話級達成時間	所用時長
把你給 MIKUMIKU 掉	ika	2007-09-20	2012-08-30	1806 日 10 時 21 分
Melt	ryo(supercell)	2007-12-07	2015-08-07	2800 日 03 時 08 分
初音未來的消失	cosMo@暴走 P	2008-04-08	2021-11-19	4972 日 20 時 53 分
World is Mine	ryo(supercell)	2008-05-31	2023-02-05	5362 日 08 時 32 分
羅密歐與辛德瑞拉	doriko	2009-04-06	2023-12-23	5374 日 17 時 21 分
裏表情人	wowaka	2009-08-30	2023-08-11	5093 日 21 時 27 分
Rolling Girl	wowaka	2010-02-14	2023-02-04	4737 日 17 時 39 分
世末舞廳	wowaka	2010-05-18	2019-04-17	3256 日 13 時 13 分
俄羅斯套娃	ハチ(米津玄師)	2010-08-19	2017-12-15	2674 日 16 時 30 分
千本櫻	黒うさ P	2011-09-17	2016-02-11	1608 日 04 時 13 分
腦漿炸裂少女	れるりり	2012-10-19	2023-05-23	3868 日 02 時 41 分
海百合海底譚	ナブナ	2014-02-24	2023-12-20	3586 日 01 時 58 分
幽靈法則	DECO*27	2016-01-08	2021-12-14	2167 日 02 時 02 分
砂之行星	ハチ(米津玄師)	2017-07-21	2022-07-21	1826 日 05 時 56 分
Unknown Mother-Goose	wowaka	2017-08-22	2023-04-01	2048 日 06 時 24 分

數據來源：ニコニコ大百科（niconico pedia）-VOCALOID 神話入り

(<https://dic.nicovideo.jp/a/vocaloid%E7%A5%9E%E8%A9%B1%E5%85%A5%E3%82%8A>)

4.2.2 現實與虛擬交融

虛擬偶像主要通過虛擬社區與粉絲交流，但線下演唱會打破了次元壁，讓粉絲能在現實中感受偶像。2009年初音未來在東京舉辦了首次實質性演唱會，2010年又通過全息技術舉辦了“未來之日 39 感謝祭”演唱會，成為首個舉辦全息演唱會的虛擬偶像。

圖 8 來源：bilibili《未來有你·初音未來 2021 演唱會》視頻截圖

圖 8 未來有你·初音未來 2021 演唱會

自 2009 年以來，初音未來已在全球舉辦八十餘場大型演唱會，如魔法未來、MIKU EXPO 等，證明了現實與虛擬、二次元與三次元的融合。技術的發展增強了粉絲與虛擬偶像的互動，使粉絲情感逐漸狂熱。

4.3 情感互動類型分析

4.3.1 作品輸入

相較於虛擬偶像，真人偶像能用社交賬號表達的想法，分享日常，開展線上直播和線下活動與粉絲交流接觸，拍攝影視劇給粉絲帶來視覺體驗。而初音未來作為虛擬人，開演唱會與發布歌曲就是她能夠與粉絲進行主動互動的方式。

粉絲通過參與演唱會與欣賞作品而融入氛圍時，會自發地與偶像產生互動，進行“觀看—沉浸—討論—分享”的循環，當虛擬偶像的表現越符合自己預期，就越會產生關注，進而更深度參與進虛擬的互動中，推動粉絲與社群內其他同伴交流，最後重溫並分享偶像活動以表達愛意。

4.3.2 同人內容生產

詹金斯將亞文化群體的內容生產稱為“文本盜獵”，認為盜獵者通過挪用主流文化中的文本材料來創造再生性文本，並賦予其新的意義。盜獵之名不甚光彩，但虛擬偶像的特質使其的二創有鮮明的原創性，使盜獵者向正義的生產者進行轉變。^[24]

隨著互聯網的發展，內容生產門檻一再降低，粉絲通過簡單學習便可以產出作品。作為因喜愛偶像而聚集的群體，其不再只被動接受官方的文本，而是主動參與到生產中，成為虛擬偶像文本的建構者。^[25]

4.3.3 網絡情感表達

Bilibili 作為國內初音未來粉絲的主要聚集地之一，粉絲主要通過在視頻下評論、發彈幕、點贊等方式表達對初音未來的喜愛，在每首歌曲視頻下都會有粉絲的真誠留言。在“初音未來 16 周年”紀念曲的演唱會視頻裏，粉絲在氛圍達到頂點時紛紛在彈幕上留下“初始之音，響徹未來！”的彈幕，五顏六色的超大口號占滿了屏幕。

4.4 情感互動結果

柯林斯認為，群體內成員在不斷互動後，群體成員會產生四個結果，即：群體團結、個體情感能量、社會關係符號以及維護群體的道德准則。^[22]初音未來粉絲群體通過彼此的情感互動，在自我認同和達成群體共識的基礎上構建關係符號，形成群體團結和道德感。

4.4.1 得到自我認同

青少年常被視作吵鬧群體，大眾傳媒多按成人視角認識他們，使年輕人感到被動或被疏遠。虛擬偶像的參與式創造滿足了他們的媒介想象，助其克服主流媒體傳播恐懼。這一過程不僅豐富了虛擬偶像，也滿足了自我實現需求，通過初音未來演繹個人作品獲認可，實現了自我認同。

筆者詢問初音未來對粉絲個體影響時，粉絲們分享了他們的創作經歷與感受。祇桐嘗試畫畫和演唱初音的歌曲，但因自覺畫技不足暫停，期待未來能創作更優秀的作品。西米也畫過初音，雖然作品完成度不高，但能畫喜歡的虛擬形象很開心，並羨慕會畫畫和調教的人。清零遺憾未為初音創作同人作品，因未學過樂理無法寫歌，但十分尊敬創作者。零蝶用繪畫方式創作，感到快樂，感激創作者的付出，認為他們讓初音形象更鮮活。ub 雖未嘗試過同人創作和 VOCALOID，但感激和欽佩所有同人創作者，認為他們的喜愛讓初音成為有血有肉的虛擬人物。Vocaloe 因不會畫圖和樂理而遺憾，對 P 主和同人大佬充滿崇敬、憧憬、喜愛和羨慕。這些粉絲雖技能各異，但都熱愛初音，感激創作者的付出。

4.4.2 重構“偶像”定義，形成完美的偶像

“社交媒體能夠制造一種幻覺，當你在社交媒體上與明星互動時，你會覺得那些明星並沒有被人所操控，他們是生動的，不斷變化的，他們是真實的。”^[26]初音未來作為虛擬偶像，缺乏真實人格和自主性，但粉絲可通過創作為其添加新設定，如設計新衣服、新發飾，創作歌曲等，從而擁有自己的“定制偶像”。儘管初音未來缺少真人偶像的情感，但也因此避免了“塌房”風險，成為完美偶像的代表之一。當筆者詢問受訪者他們對於真人偶像與虛擬偶像的看法時，他們表示，與真人偶像相比，初音未來（Miku）更安心，不會“塌房”，且擁有多樣的曲風、形象設定及同人性格，舞蹈歌聲完美，無矯揉造作和粉絲互撕現象，且擁有距離感和神秘感，是真人偶像無法媲美的。

4.4.3 形成群體團結和道德感

群體團結是社群互動的高級產物，群體團結的形成使個體成為具有主動性的參與者，這些具有能動性的部分共同努力讓社群朝好的方向發展^[27]。在互動儀式中，情感能量積累使個體對虛擬身份產生認同，但個體興奮不直接促進群體團結。加入群體後，個體通過特殊交流符號和偶像接觸，轉化為群體身份認同。共同關注偶像的群體成員間正向情感交流強化團結，帶來歸屬感，進而形成群體團結，使參與者排斥“局外人”以保護群體。

筆者向受訪者詢問對“討厭初音未來的人”的看法，受訪者中，部分持中立態度，表示理解但不願接近；部分則反感強烈，認為這類人沒品味或不值得理會，並警告他們若挑釁初

音未來的粉絲會遭到群嘲。Vocaloe 表示，他會嘗試分享觀點來引導因不了解或無故討厭初音未來的人。

在互動儀式中，初音未來粉絲群體會排斥違反群體道德者，以維護群體穩定。2024年2月，女星李小璐女兒甜馨試穿初音未來 COS 服未戴假發化妝，引發二次元和初音粉絲抵制，認為其不尊重偶像、蹭熱度。甜馨回應後言辭激烈，反遭更多不滿，最終清空抖音賬號並注銷微博。

對此，受訪者看法不一。ub 認為初音未來已超越二次元概念，成為家喻戶曉形象，圈外人不懂粉絲訴求，應理性看待，多點包容。清零作為圈內人且喜歡初音未來，雖感不滿但不想參與紛爭。梟漪認為甜馨犯錯不改，身邊大人未糾正更離譜。Vocaloe 則因甜馨無腦硬蹭且不尊重初音未來而感到討厭，希望粉絲從容地對不尊重行為發聲。琳玲梓也表示，有人喜愛初音未來當然好，但不希望有人借此吸引流量、設立人設，希望粉絲保持應有態度。

儘管部分普通網友認為對孩子惡意大、被二次元小警察出警、不混圈不知規矩正常，但部分粉絲和二次元愛好者仍十分反感明星蹭二次元熱度，認為違反圈內規則，不利於群體團結，通過語言反擊表達不滿，對制造沖突者進行攻擊。

5. 研究結論與反思

21世紀起，虛擬偶像在 ACG 文化中興起，在中國走紅反映了青年一代新審美和情感需求，及時代對小眾文化的包容和社會發展的快速。虛擬偶像產業在國內尚處初級階段，但隨著技術升級、粉絲需求提高和商業資本關注，其發展面臨挑戰。實現資本、技術和粉絲三方共謀，才能推動虛擬偶像產業的進步和良性發展。

虛擬偶像作為新興的市場主體，能夠為消費市場注入新的活力，帶來創新機會與經濟增長點。鮑德里亞認為物品要成為符號才能成為消費對象，人們的消費活動從面向物質轉變為面向符號，他們將注意力從物質本身的價值轉移到商品所蘊含的意義上來^[28]。而作為 ACG 文化代表的虛擬偶像及其衍生產業則擁有豐富的符號價值，對激發消費者的消費行為具有重要意義，有助於提高經濟效益。

在訪談中，受訪者針對初音未來的消費行為皆有購買“穀子”這一項，即是二次元相關衍生產品或周邊。衍生周邊被 IP 本身的符號意義賦予了相應的價值，這些衍生產品在二次元經濟中也有重要的地位。據悉，日本的二次元產業就占據全日 GDP 的 18%~25%，其中，衍生產品收益更是作品本身收益的兩倍有餘^[29]，這些具有符號價值的衍生產品成為日本經濟發展的重要組成部分。

虛擬偶像在資本、技術、粉絲的共同推動下，從小眾走向大眾，影響青年一代的世界觀、價值觀、消費觀。粉絲將精神追求和價值追求投射在虛擬偶像身上，助力自我意識的探索與構建。虛擬偶像的完美人設和自由個性，滿足青年對理想、美和力量的追求，尤其在自我力量不足時，通過參與創作獲得參與感、成就感，掌握主動權，在虛擬世界尋求慰藉。

然而，虛擬偶像本質上是工業和商業的消費品，過度關注可能導致焦慮、病理幻想，付出過多情感卻無回報，陷入虛無。技術創造和馴化虛擬偶像的同時，也束縛了粉絲。虛擬世界的交互頻繁導致現實人際交往弱化，與現實脫節，限制社交視野，對未來事業和生活造成阻礙。此外，過度依賴虛擬偶像還容易陷入消費主義陷阱。無法觸及真實偶像時，粉絲將視線轉移到商品上，這種因偶像崇拜導致的過度消費，大部分青年難以承受，忘記虛擬偶像的商品本質，不斷消費滿足，最終可能導致生存困境。

因此，虛擬偶像的粉絲應自我警惕，避免成為數字勞工，樹立正確的價值觀和消費觀，加強自我管理，合理安排時間和精力，保持現實生活的平衡與和諧。虛擬偶像雖能帶來心理上的慰藉和暫時躲避現實壓力的空間，但過度沉溺將影響青年的價值塑造、社交能力和未來發展。粉絲應理性看待虛擬偶像，平衡虛擬與現實，實現健康追星。

參考文獻

- [1] 鄭晨翔. 後人類時代虛擬偶像社區的情感認同與儀式互動研究[D]. 重慶: 重慶大學, 2022.
- [2] 國家統計局. 2023年居民收入和消費支出情況[EB/OL]. (2024-01-17) [2024-03-25].
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202401/t20240116_1946622.html
- [3] 胡斯卡爾文化傳播. 2021中國虛擬偶像消費市場調研報告[EB/OL]. (2021-05-14) [2024-03-25].
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404636722649759814&mark_id=999_reallog_mark_ad%3A999%7CWeiboADNatural
- [4] 梁岩. 新媒介語境下的二次元青年亞文化景觀[J]. 電視研究, 2019(07):70-72.
- [5] 陶東風. 粉絲文化讀本[M]. 北京: 北京大學出版社, 2009:105-109.
- [6] 劉瑞. 互動儀式鏈視角下洛天依粉絲社群的互動研究[D]. 重慶: 西南政法大學, 2021.
- [7] 愛彌爾·塗爾幹. 宗教生活的基本形式[M]. 渠東, 汲喆譯. 上海: 上海人民出版社, 1999:452
- [8] 王晴鋒. 從塗爾幹到戈夫曼: 儀式與秩序觀念的繼承發展[J]. 北方民族大學學報, 2022, (01):100-107.
- [9] 喻國明, 楊名宜. 虛擬偶像: 一種自帶關係屬性的新型傳播媒介[J]. 新聞與寫作, 2020, 436(10):68-73.
- [10] 陳越. 虛擬偶像在品牌營銷中的策略研究[D]. 北京: 北京服裝學院, 2021.
- [11] 馬中紅, 井常燦, 劉姝彤. 經典亞文化主題新聞釋與青年新聞題新現象——2022年國內青年亞文化研究述評[J]. 青年發展論壇, 2023:33(01):49-59.
- [12] 劉念念. “飯圈”身份認同建構研究[D]. 河北: 河北大學, 2023.
- [13] 米歇爾·德賽都. 日常生活實踐[M]. 南京: 南京大學出版社, 2009: 序言
- [14] John Fiske. The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media[M]. London: Routledge, 1992:48.

- [15] Nicholas Abercrombie, Brian Longhurst. Audiences: A Sociological Theory of Performance and Imagination[M]. London: Sage, 1988:31-32.
- [16] Matt Hills. Fun Cultures[M]. London: Routledge, 2002: 27-45.
- [17] 蔡騏. 粉絲型受眾探析[J]. 新聞與傳播研究, 2011(2):9.
- [18] 蔡騏. 網絡與粉絲文化的發展[J]. 國際新聞界, 2009(07):86-90.
- [19] 季瑩瑩. “飯圈”的組織傳播研究[D]. 江西: 江西師範大學, 2021.
- [20] 楊雨萱. 從林明美、初音未來到 A-SOUL: 虛擬偶像的代際流變及本土化發展[J]. 視聽, 2023, (02):124-128.
- [21] 鄧昕. 被遮蔽的情感之維: 蘭德爾·柯林斯互動儀式鏈理論詮釋[J]. 新聞界, 2020(08):40-47+95.
- [22] 劉瑞. 互動儀式鏈視角下洛天依粉絲社群的互動研究[D]. 重慶: 西南政法大學, 2021.
- [23] 葉潤澤, 徐贛麗. 主流文化與二次元文化的雙向互動——以虛擬歌手洛天依為例[J]. 青年學報, 2024(01):103-111.
- [24] 宋雷雨. 虛擬偶像粉絲參與式文化的特征與意義[J]. 現代傳播(中國傳媒大學學報), 2019, 41(12):26-29.
- [25] 李俊豪. 粉絲與虛擬偶像的互動行為研究[D]. 海南: 海南師範大學, 2023.
- [26] Hills M. From Para-social to Multisocial Interaction: Theorizing Material/Digital Fandom and Celebrity[M]. John Wiley & Sons, Ltd, 2015.
- [27] 湯煜潔. 互動儀式鏈視角下音樂類 APP 的虛擬社群研究[D]. 鄭州: 鄭州大學碩士學位論文, 2019.
- [28] 劉德宣. 虛擬偶像的形成動因、存在價值與優化方向[J]. 聲屏世界, 2023(16):73-75.
- [29] 楊靜楠. 二次元經濟下基於用戶體驗的衍生品設計探索[J]. 設計, 2019, 32(15):16-18.